

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

2006 • 2007

ВИДАЄТЬСЯ ЩОРІЧНО. КИЇВ

ЗМІСТ

Від редакції	5
2006	
БЕССОНОВА С.С., СТОЛЯРЕНКО П.Г. Археологические исследования экспедиции «Парфений» в 2006 г.	7
ЗАДНІКОВ С.А., ШРАМКО І.Б. Розкопки зольника 13 на Західному укріпленні Більського городища	8
ЗОЦЕНКО В.М., ТАРАНЕНКО С.П., ІВАКІН В.Г. Дерев'яна мостова XVIII — XIX ст. на Києвоподолі	11
ІВАКІН В.Г. ПЕФТИЦЬ Д.М. Про археологічні дослідження Подільської постійнодіючої експедиції влітку — восени 2006 р. за адресою: м. Київ, вул. Сковороди, 14.	14
КОЗАК О.Д. Антропологічні та палеопатологічні дослідження людських решток з поховань та перепховань, знайдених при археологічних розкопках на вул. Кафедральній у м. Львові у 2006 р.	18
ЛАЗУРКО О.Р., ТКАЧ Є.С. Археологічні дослідження в м. Угневі у 2006 р.	21
ПЕТРАУСКАС О.В., ШИШКІН Р.Г., БАБЕНКО Р.В. Розкопки могильника черняхівської культури Червоне-2 на Київщині у 2006 р.	25
ПРИЩЕПА Б.А., ТКАЧ В.В., ЧЕКУРКОВ В.С. Дослідження багатошарового поселення на південній окраїні м. Рівне.	28
САГАЙДАК М.А., ТАРАНЕНКО С.П., ІВЧЕНКО А.В. Археологічне дослідження Подолу Києва за адресою вул. Борисоглібська, 3 у 2006 р.	32
СОХАЦЬКИЙ М., НІКІТІН О., КОВАЛЮХ М., ВІДЕЙКО М.В. Початок дослідження ДНК з антропологічними матеріалами трипільської культури із печери Вертеба	35
ТЕТЕРЯ Д.А. Археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря в Переяславі 2006 р.	39
ТРУФАНОВ А.А., ЮРОЧКИН В.Ю., НЕНЕВОЛЯ І.І. Новое позднекифское поселение на левом берегу р. Альма в Юго-Западном Крыму	43
2007	
БАЛІАКІН С.А. Результати археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника у 2007 р. ...	45
БУТЯГИН А.М. Раскопки городища Мирмекий в 2007 г.	48
БЫЛКОВА В. П. Раскопки Белозерского поселения в 2006—2007 гг.	51

КОЗАК Д.Н. Нові дослідження багатопарового поселення на Хрінницькому водоймищі Рівненщини (ур. Шанків яр) у 2007 р.	167
КОЗАК О.Д., ХАСАНОВА К.О., ДЗНЕЛАДЗЕ О.С., ВІКТОРОВА П.Є. Антропологічні дослідження поховань з території Арсеналу в м. Києві у 2007 р.	169
КОЛОДА В.В., КВИТКОВСКИЙ В.И. Археологические исследования Харьковского национального педагогического университета на территории Харьковской области в 2007 г.	172
КОТИГОРОШКО В.Г., ПРОХНЕНКО И.А. Исследование Горянского городища	176
КОТИГОРОШКО В.Г., ПРОХНЕНКО И.А. Исследование Малокопаньского комплекса рубежа н.э. ...	179
КРОВА О.О., ЛОГВИНЕНКО В.М., СНИЖКО І.А., ДЖУЛІЄН М.-Е., ПАЛІЄНКО С.В., ЗАЙЦЕВ В.О. Дослідження Амвросіївської стоянки в 2007 р.	185
КРУЦА Т.Н. Об археологических разведках на территории города Изюм и Изюмского района Харьковской области в 2006—2007 гг.	188
КРУЦ В.А., РЫЖОВ С.Н., КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ А.Г., ЧЕРНОВОЛ Д.К., НИКОЛОВА А.В., ЧАБАНЮК В.В., МЕНОТТИ Ф. Из работ Трипольской экспедиции в 2007 г. (исследования на поселении у села Тальянки)	193
КУШТАН Д.П., ПАШКОВСКИЙ О.А., СОЛОВЬОВ П.Г. Охоронні археологічні дослідження у Чигирині в 2007 р.	199
ЛЫСЕНКО С.Д., БОНДАРЬ К.М., ВИРШИЛО И.В., ПОПОВ С.А., ДИДЕНКО С.В. Комплексные археологические и магнитометрические исследования поселения Малополовецкое-2а в 2007 г.	202
ЛЫСЕНКО С.Д., ЛЫСЕНКО С.С., ЛИТВИНОВА Л.В. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 2007 г.	208
ЛЫСЕНКО С.Д., ШИДЛОВСКИЙ П.С., ЛИТВИНОВА Л.В. Исследования периферии Малополовецкого археологического комплекса в 2007 г.	212
МАНЬКО В.О. Культурний шар III–3-X стоянки Грот Скелястий	217
МАНЬКО В.О., ПЕРЕВЕРЗЄВА О.В. Дослідження городища Чорнобиль	222
МИЛЯН Т.Р., ПІЧКУР Є.В., ШИДЛОВСЬКИЙ П.С. Виробничий інвентар пам'ятки Йосипівка I	225
МИЛЯН Т.Р., ЧЕРНОВОЛ Д.К., ДЯЧЕНКО О.В., ЛИСЕНКО С.Д. Роботи Рятівної археологічної служби на поселенні Йосипівка-1 біля смт Олесько	231
МИЦ В.Л., ТРУФАНОВ О.А. Археологічні дослідження поселення Таракташ III у Південно-Східному Криму (раскопки 2007 р.)	238
НЕПОМЯЩИХ В.Ю. Археологічні дослідження в с. Білогородка у 2007 р.	242
НИКОЛОВА Т.В., ШИДЛОВСЬКИЙ П.С. Крем'яний комплекс місцезнаходження Легедзине	246
НОГІН Є.В. Розвідувальні роботи неолітичного загону Батуринської Міжнародної археологічної експедиції у 2007 р.	250
ПАШКЕВИЧ Г.О. Палеоетноботанічні дослідження 2007 р.	252
ПЕЛЯШЕНКО К.Ю., ГОЛУБЄВА І.В., БУЙНОВ Ю.В. Охоронні дослідження багатопарового поселення по вул. Примерівська у м. Харкові	254
ПЕРЕВЕРЗЄВ С.В., ВАСИЛЬЄВ П.М. Дослідження неолітичної пам'ятки Поліське 1 у Коростенському районі Житомирської області	259
ПЕРЕВЕРЗЄВ С.В., ХОПТИНЕЦЬ І.М., ШИДЛОВСЬКИЙ П.С. Великий Дивлин — нова пам'ятка доби пізнього палеоліту на Житомирщині	263
ПЕТРАУСКАС О.В., ПИШКІН Р.Г., АБАШИНА Н.С., ЦИНДРОВСЬКА Л.О. Дослідження ранньослов'янського поселення Обухів-2 у 2007 р.	266
ПЕТРАУСКАС О.В., ПИШКІН Р.Г., ПЕТРАУСКАС А.В., КОВАЛЬ О.А., ОСАУЛЬЧУК О.М. Археологічні розвідки Середньодніпровської експедиції на Правобережній Київщині у 2007 р.	269
О.Л. Позіховський, В.О. Самолук Розкопки багатопарового поселення с. Розваж на Рівненщині	273
ПОПОВА Е.А., ЕГОРОВА Т.В. Исследования Крымской археологической экспедиции МГУ на городище «Чайка» близ г. Евпатории и на некрополе у пос. Заозерное в 2007 г.	276
ПОТЄХІНА І.Д. Скелети зі скіфського поховання в кургані Близнюк-2	279

ВИРОБНИЧИЙ ІНВЕНТАР ПАМ'ЯТКИ ЙОСИПІВКА I

The article presents the flint and stone materials from the new Neolithic site of Linear Pottery culture Yosypivka I discovered during rescue excavations in 2007. The materials represent two lines of technique evolution. The analysis of artifacts proves that the full cycle of flint processing was performed on the settlement.

У процесі досліджень на площі розкопу неолітичної пам'ятки Йосипівка I (Львівська область, охоронні розкопки 2007 р. НДЦ РАС ІА НАН України) було зібрано значну колекцію крем'яних та кам'яних виробів загальною кількістю 1387 екз. Кременеві та кам'яні вироби були розміщені по площі розкопу нерівномірно. Вони зосереджувалися в кількох концентраціях, а також знаходилися в розпорощеному стані по всій площі досліджуваної ділянки.

Загалом комплекс Йосипівка I представлений відходами виробництва та знаряддями праці, які здебільшого віднесено до неолітичного комплексу культури лінійно-стрічкової кераміки.

Загальні статистичні дані з кам'яного інвентарю пам'ятки Йосипівка I наведено у таблиці.

Відходи виробництва (1088 екз.) у комплексі є переважаючою категорією (78 % загальної кількості виробів), представлені нуклеусами, нуклеоподібними уламками, відщепами, пластинчастими виробами, лусочками та уламками сировини.

Нуклеуси (26 екз. — 24 %) представлені здебільшого призматичними типами (рис. 1, 9). Серед них переважають одно-, дво- та багатоплощинкові пластинчасті. Другим типом нуклеусів є дископодібні відщепові (рис. 1, 11). Нечисленими є нуклеоподібні уламки (12 екз. — 1 %).

Відщепи (534 екз. — 49 %) представлені як сколами оформлення нуклеусів, так і заготовками. Серед них 36 екз. мають сліди використання.

Серед **пластинчастих** виробів (182 екз. — 17 %) виділяються мікропластини та їхні фрагменти (9 екз.), пластинки (66 екз.), середньоширокі пластини та їхні фрагменти (57 екз.) та

макропластини (8 екз.). Крім того, в комплексі наявні реберчасті пластини (17 екз.). Серед цих виробів 19 екз. є первинними і 19 екз. — з ретушшю від використання.

Лусочки становлять 19 % суми відходів виробництва (207 екз.).

Рис. 1. Йосипівка I. Крем'яні вироби: 1–3 — різці; 4 — перфоратор; 5–8 — тронковані пластини; 9, 11 — нуклеуси; 10 — вкладень до серпа

Йосипівка I, Р. I.

Вироби	Кількість	Усього	%
<i>Відходи виробництва</i>			
Нуклеуси	—	26	24
призматичні	—	19	—
одноплощадкові пірамідальні	8	—	—
одноплощадковий паралельний	1	—	—
одноплощадковий торцевий	1	—	—
двоплощадковий біпоздовжні	4	—	—
двоплощадковий альтернативний	1	—	—
багатоплощадкові	4	—	—
дископодібні	—	7	—
двобічні	4	—	—
альтернативного сколювання	1	—	—
аморфні	1	—	—
торцевий	1	—	—
Відщепи	—	534	49
первинні	97	—	—
вторинні	383	—	—
підправки площадки нуклеусів	43	—	—
реберчасті	11	—	—
Пластини	—	182	17
мікропластини	9	—	—
цілі	5	—	—
проксимальні	2	—	—
медіальні	1	—	—
дистальні	1	—	—
пластинки	—	66	—
цілі	13	—	—
проксимальні	19	—	—
медіальні	20	—	—
дистальні	14	—	—
пластини	—	57	—
цілі	18	—	—
проксимальні	30	—	—
медіальні	17	—	—
дистальні	13	—	—
макропластини	—	8	—
цілі 4	4	—	—
проксимальна 1	1	—	—
медіальні 4	4	—	—
дистальні 3	3	—	—
реберчасті	17	—	—
Лусочки	—	207	19
Уламки породи	—	97	9
Нуклеоподібні уламки	—	12	1
Усього відходів	—	1088	78
<i>Знаряддя праці</i>			
Відщепи ретушовані	—	68	23
Уламки ретушовані	—	4	13
Пластини ретушовані	—	38	13
ножеподібні	—	25	—
поперечно тронковані	—	13	—

Вироби	Кількість	Усього	%
Скребачки	—	48	16
кінцеві на пластинах	28	—	—
кінцеві на відщепях	16	—	—
інші	4	—	—
Вкладні до серпів	—	18	6
трапецієподібні	10	—	—
макролітичні	8	—	—
Скобелі	—	11	3,7
Рубальні знаряддя	—	6	2
Перфоратори	—	10	3,3
Мікроліти	—	27	9
трапеції	—	17	—
середньоширокі	11	—	—
високі	4	—	—
низькі	2	—	—
вістря на пластинах	—	10	—
голкоподібні	3	—	—
верболисті	4	—	—
зі скошеним вістрям	2	—	—
двобічні (доба бронзи)	1	—	—
Різці	—	8	2,7
кутові	3	—	—
бокові	4	—	—
комбінований	1	—	—
Скреблоподібні вироби	—	2	0,7
Шліфовані вироби	—	14	4,7
тесла	7	—	—
абразив	2	—	—
зернотерка	1	—	—
розтиральник	2	—	—
невизначений	1	—	—
відщеп з шліфованого виробу	1	—	—
Відбійники	—	29	10
на відтискних нуклеусах	8	—	—
на нуклеусах та нуклеоподібних уламках	11	—	—
скруглені	7	—	—
камінь	2	—	—
уламок відбійника	1	—	—
Ретушери на нуклеусах	—	3	1,0
Відтискник	—	1	0,4
Серпи біфасіальні (доба бронзи)	—	2	0,7
У сь о г о знарядь	—	299	22
У сь о г о в комплексі	—	1387	—

Знаряддя праці становлять 22 % з усього комплексу кам'яних виробів (299 екз.) і представлені крем'яними виробами з вторинною обробкою, шліфованими виробами з інших кристалічних порід, а також знаряддями для обробки крем'яної сировини.

Найчисленнішими в комплексі виробами з вторинною обробкою є *ретушовані відщепи* (23 % усіх

знарядь — 68 екз.). Також у колекції представлено 4 екз. (1,3 %) *ретушованих уламків* сировини.

Другою за чисельністю категорією знарядь (48 екз., 16 %) є *скребки*, представлені в основному (28 екз.) кінцевими типами на пластинчастих та відщепових (16 екз.) заготовках (рис. 2, 1—17).

У комплексі значною мірою (38 екз. — 13 %) представлені *ретушовані пластинчасті вироби*.

Рис. 2. Йосипівка I. Крем'яні вироби: 1–17 — скребки; 18–29 — мікроліти; 30–35 — вістря

Переважає більшість із них (25 екз.) є ножеподібними пластинами з крайовою ретушшю як по спинці, так і по черевцю. Серед ретушованих пластин вирізняється серія поперечно тронкованих виробів (13 екз.) (рис. 1, 5–8).

Досить численною (18 екз., 6%) категорією виробів з вторинною обробкою є *вкладні до серпів*. Ця категорія виробів складається з двох яскраво виражених груп. Вкладні першої групи (10 екз.)

є трапеціє- та сегментоподібними виробами на пластинчастих заготовках, один край яких сформовано обрубувальним високим ретушуванням, а другий — нерегулярним плоским підтесуванням або залишено без обробки, що надає цим виробам ознак мікролітів (рис. 3, 1–9). Такі вкладні виготовлені переважно на пластинах 1,3–1,8 см завширшки. Довжина цілих екземплярів коливається в межах 3,2–5,0 см. Зазвичай подібні ви-

би мають люстраж тільки з одного кута заготовки, що свідчить про їх використання у набірних серпах так званого каранівського типу. Вкладні другого типу (8 екз.) мають підчотирикутну форму і виготовлені переважно на макропластинах завширшки 2,5–2,8 см (рис. 1, 10; рис. 3, 10–12). Робочий край цих виробів сформований зубчастим ретушуванням. Довжина таких вкладнів коливається від 5,5 см до 7,5 см. Люстраж на цих знаряддях є по всій довжині зубчастого леза.

До категорії *скобелів* віднесено виїмчасті знаряддя на відщепках (11 екз., 3,7 %). До категорії *перфораторів* (проколок) віднесено виробу з виділеним жалом, сформованим пригуплювальним ретушуванням (10 екз., 3,3 %) (рис. 1, 4).

Досить нечисленною серією (8 екз., 2,7 %) представлено *різці* (рис. 1, 1–3). Більшість різців виготовлено на пластинах, переважно вони однолезові, є також дво- та багатолезові.

Незначною серією (6 екз. — 2 %) представлені *рубальні знаряддя*, до яких віднесено макролітичні вироби, сформовані на масивних відщепках з пригострювальною підправкою по черевцю. Також незначною кількістю представлені *скреблоподібні* вироби (2 екз. — 0,7 %) на відщепках.

Доволі репрезентативною серією (27 екз. — 9 %) представлений мікроінвентар комплексу, що складається з двох яскраво виражених груп *мікролітів*. Найчисленнішою групою є різноманітні трапеції, виготовлені на січєнних пластин (17 екз.) (рис. 2, 18–29). Серед них переважають середньоширокі форми (9 екз.), є високі (4 екз.), а також 2 екз. низьких трапецій. За характером ретушування виділяють: ретушовані по обох краях спинки, альтернативно ретушовані та ретушовані по одному краю й зламані — по другому. За розмірами представлені як досить дрібні екземпляри (завширшки до 1,0 см), так і масивні вироби (близько 2 см завширшки). Друга група мікролітичних виробів являє собою серію негеометричних вістер на пластинках (10 екз.). Серед них виділяється 4 екземпляри верболистих вістер, 2 з яких мають виділений черешок, оформлений обрубувальним ретушуванням по спинці та плоским підгесуванням по черевцю зі збереженням ударного горбка, що наближує ці вироби до вістер свідерського типу (рис. 2, 34, 35). Ще 2 екземпляри є вістрями зі скошеним краєм (рис. 2, 33). Інші 3 вістря сформовані обрубувальним ретушуванням по обох краях спинки (так звані голкоподібні) (рис. 2, 30–32).

У комплексі представлено також знаряддя для обробки крем'яної сировини. *Відбійники* становлять досить численну групу (29 екз. — 10 %).

Рис. 3. Йосипівка І. Вкладні до серпів

Як відбійники було використано нуклеуси та нуклеподібні уламки, а також кам'яні гальки. Наявні також 3 екземпляри *ретушерів* на нуклеусах та 1 *відтискник*.

Серед матеріалів Йосипівки І знайдено репрезентативну колекцію (14 екз. — 4,7 %) *виробів зі шліфованою поверхнею* з кам'яної некременистої сировини. Найчисленнішу групу становлять теслоподібні вироби та їхні фрагменти (7 екз.) (рис. 4, 1–3, 5, 6). Поодинокими екземплярами представлені зернотерка (фрагмент) з пісковика з двома стертими в процесі використання робочими сторонами і розтирач з граніту із зашліфованими робочими частинами (рис. 4, 4). У колекції є також 2 екземпляри абразивних виробів.

Найбільша концентрація крем'яних виробів спостерігалась у квадратах d 8 — Б 6 у межах так званого об'єкта «Площадка 1». З огляду на характер кам'яного інвентарю, об'єкт «Площадка 1» можна інтерпретувати як виробничий комплекс з обробки крем'яної сировини, виготовлення знарядь праці та подальшої їх утилізації. Крім того, у квадраті А 4 було виявлено заглиблення, в межах тапоручякогоукомпактнумікроскупченні знаходилося 14 виробів (так званий об'єкт «Скарб 1»), переважно пластини (є також 2 екземпляри знарядь). Враховуючи переважання пластин, а також наявність двох нуклеподібних уламків безпосередньо поруч з мікроскупченням,

Рис. 4. Йосипівка I. Шліфовані вироби

можна дійти висновку, що «Скарб 1» є місцем проведення операцій з первинної обробки кременю — виготовлення пластинчастих заготовок та їх депонування. Також у квадраті Д 6 було відкрито компактне мікроскупчення виробів (3 екземпляри пренуклеусів) та природних уламків сировини (3 екземпляри), що дістало назву «Скарб 2». Характер мікроскупчення дає підстави інтерпретувати його як місце зберігання крем'яної сировини для подальшої первинної обробки.

Усі без винятку крем'яні вироби з пам'ятки Йосипівка I виготовлені з високоякісного волинського крейдяного кременю сірого кольору, напівпрозорого, іноді з димчастими темно-сірими розводами всередині і з крейдяною кіркою зовні. Такий кремій поширений на території Волині та частково Поділля, геолого-літологічні характеристики якого докладно описано в спеціальній літературі. Авторами (П.С. Шидловським та Є.В. Пічкуром) було проведено розвідку, що мала на меті пошуки виходів цієї сировини в безпосередній близькості від поселення. Проте вона не дала очікуваних ре-

зультатів — потужних виходів крем'яної сировини в радіусі кількох кілометрів довкола Йосипівки I зафіксовано не було. У сучасних кар'єрах неподалік від пам'ятки траплялися поодинокі уламки кременю та дрібна крем'яна галька. Однак матеріали неолітичного шару Йосипівки I свідчать про використання як сировини крем'яних жовен, плиток та масивних конкрецій. Можна припустити, що місця видобутку крем'яної сировини мешканцями поселення або не потрапили до нашого поля зору, або кремій надходив сюди з відносно віддалених місць. За свідченням фахівців у галузі неоліту, людина КЛСК не використовувала неякісної сировини і в разі потреби транспортувала кремій та обсидіан на величезні відстані, що неодноразово підтверджувалося археологічно.

Таким чином, можна стверджувати, що на пам'ятці відбувався повний цикл обробки крем'яної сировини. Характер об'єктів, досліджених у 2007 р., дає змогу реконструювати етапи обробки:

- транспортування сировини з місць природних виходів кременю та складання жовен і пренуклеусів на території поселення («Скарб 2»);
- первинна обробка сировини та відбір найбільш придатних заготовок для знарядь («Скарб 1»);
- виготовлення знарядь праці та їх утилізація в процесі використання в межах виробничого комплексу («Площадка 1»).

Матеріали пам'ятки Йосипівка I, на нашу думку, яскраво демонструють два напрями у технології виготовлення крем'яних виробів. Перший — мікролітичний — забезпечував переважно мисливську й тваринницьку галузі господарської діяльності населення. У колекції досить численними є мікролітичні трапедії й вістря (що інтерпретуються як наконечники стріл) та скребки, які здебільшого представлені невеликими формами. Другий напрям у технології виготовлення — макролітичний — забезпечував переважно землеробську галузь господарства і був орієнтований на виготовлення знарядь, в основному вкладнів до серпів, з широких макролітичних пластин. Категорії знарядь можуть свідчити про заняття населення різними формами господарської діяльності — полюванням, тваринництвом, землеробством. Про існування останнього може свідчити наявність у комплексі яскравої серії вкладнів до серпів різної форми.

КРУЦ Світлана Іванівна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України.

КУШТАН Дмитро Павлович — пошукач, Інститут археології НАН України

ЛАЗУРКО Остап Романович — провідний науковий співробітник відділу досліджень охорони пам'яток Державного історико-культурного заповідника м. Белза

ЛИСЕНКО Світлана Станіславівна — кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

ЛИСЕНКО Сергій Дмитрович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

ЛИТВИНОВА Людмила Володимирівна — науковий співробітник Інституту археології НАН України

ЛОГВИНЕНКО Віталій Миколайович — кандидат біологічних наук, Палеонтологічний музей НАН України

ЛУКОМСЬКИЙ Юрій Володимирович — кандидат архітектурних наук, Інститут українознавства НАН України

ЛУЦЕНКО Роман Миколайович — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка

ЛЯМКІН Віталій Віталійович — співробітник Комсомольського історико-краєзнавчого музею

ЛЯЩУК Павло Михайлович — провідний науковий співробітник Музею героїчної оборони й визволення м. Севастополя

МАНІГДА Ольга Володимирівна — аспірант Інституту археології НАН України

МАНЬКО Валерій Олександрович — молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України.

МАТВІШІНА Жанна Миколаївна — доктор географічних наук, Інститут географії НАН України

МЕГЕЙ Валерій Пилипович — ДП «Подільська археологія» ОАСУ Інституту археології НАН України

МЕДВЕДЄВ Геннадій Володимирович — молодший науковий співробітник Кримської філії Інституту археології НАН України

МЕЗЕНЦЕВ Володимир Ігорович — професор, Торонтський університет, Канада

МЕНОТТІ Франческо — Інститут доісторії і археологічних наук Базельського університету ім. М. Склодовської-Кюрі

МИЛЯН Тарас Романович — заступник директора, НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України

МИРОНЕНКО Костянтин Миколайович — Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації

МИЦЬ Віктор Леонідович — кандидат історичних наук, Кримська філія Інституту археології НАН України

МОГИЛОВ Олександр Дмитрович — кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

МОЙЖЕС В.В. — Ужгородський національний університет

НЕНЕВОЛЯ Іван Іванович — науковий співробітник Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника

НЕПОМ'ЯЩИХ Віталій Юрійович — аспірант, Інститут археології НАН України

НІКІТІН О.М. — доктор мікробіологічних наук, університет Гранд Велі, Мічиган

НІКОЛОВА Алла Володимирівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України.

НОГІН Євген Володимирович — науковий співробітник Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського

ОКАТЕНКО Віталій Миколайович — старший науковий співробітник відділу археології ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»

ОНОГДА Олена Вікторівна — аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ОСАУЛЬЧУК Олег Миколайович — молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПАЛІЄНКО Сергій Володимирович — аспірант, Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка

ПАРХОМЕНКО Олександр Григорович — кандидат географічних наук, Інститут географії НАН України

ПАШКЕВИЧ Галина Олександрівна — доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України.

ПАШКОВСЬКИЙ Олександр Андрійович — Археологічна інспекція управління культури Черкаської облдержадміністрації

ПЕЛЯШЕНКО Костянтин Юрійович — ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»

ПЕРЕВЕРЗЄВ Сергій Віталійович — Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ПЕРЕВЕРЗЄВА Ольга Володимирівна — Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ПЕТРАУСКАС Андрій Валдасович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України.

ПЕФТІЦЬ Дмитро Миколайович — молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПІЧКУР Євгеній Вікторович — аспірант, Інститут археології НАН України

ПОЗІХОВСЬКИЙ Олександр Леонтійович — Державного історико-культурного заповідника, Острог

ПОПОВ Сергій Анатолійович — Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ПОПОВА Олена Олександрівна — кандидат історичних наук, Московський державний університет, Росія

ПРИЩЕПА Богдан Анатолійович — кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

ПРОБЕЙГОЛОВА Олексій Сергійович — Луганське відділення Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України

ПРОХНЕНКО І.А. — Ужгородський національний університет

ПУГОЛОВОК Юрій Олександрович — аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

ПУЗДРОВСЬКИЙ Олександр Євгенович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Кримської філії Інституту археології НАН України

ПУСТОВАЛОВ Сергій Жанович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

РАССАМАКІН Юрій Якович — кандидат історичних наук, співробітник Інституту археології НАН України

РИЖОВ Сергій Миколайович — кандидат історичних наук, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

РОЗДОБУДЬКО Михайло Віталійович — Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

САГАЙДАК Михайло Андрійович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

САЗАНОВ Андрій Володимирович — професор Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова

САМОЛЮК Валерій Олександрович — старший науковий співробітник Рівненського краєзнавчого музею

СИВОЛАП Михайло Павлович — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

СИДОРЕНКО Олександр Володимирович — Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації

СИТИЙ Юрій Миколайович — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

СКОРОХОД Вячеслав Миколайович — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

СНІЖКО Ірина Анатоліївна — кандидат історичних наук, Харківський історичний музей

СОЛОВЙОВ Павло Геннадійович — Археологічна інспекція управління культури Черкаської облдержадміністрації

СОЛОМОНЕНКО Олександр Євгенович — вчитель СОШ № 40 м. Сімферополя

СОРОЧАН Сергій Борисович — доктор історичних наук, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

СОХАЦЬКИЙ Михайло Петрович — директор Борщівського краєзнавчого музею, Тернопільська область

СТЕПАНЧУК Вадим Миколайович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України.

СТОЛЯРЕНКО Павло Геннадійович — науковий співробітник Керчинського історико-культурного заповідника

СТОРОЖУК Ольга Олексіївна — співробітник Інститут археології НАН України

СУПРУНЕНКО Олександр Борисович — кандидат історичних наук, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації

СУХОНОС Андрій Михайлович — Інститут археології НАН України

ТАРАНЕНКО Сергій Пантелійович — молодший науковий співробітник Центру археології Києва Інституту археології НАН України

ТЕРЕЩЕНКО Олександр Вікторович — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ТЕТЕРЯ Дмитро Адольфович — Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

ТКАЧ В.В. — НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України

ТКАЧ Євген Сергійович — НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України

ТОВКАЙЛО Микола Тихонович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України. Фахівець у галузі первісної археології.

ТРЕБУХ Олег Олексійович — молодший науковий співробітник Миколаївської археологічної експедиції Інституту археології НАН України

ТРУФАНОВ Олександр Анатолійович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Кримської філії Інституту археології НАН України

УСАЧУК Анатолій Миколайович — Донецький обласний краєзнавчий музей

УСИК Віталій Іванович — кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

УШАКОВ Сергій Володимирович — кандидат історичних наук, Кримська філія Інституту археології НАН України

ФОМЕНКО Віктор Миколайович -- співробітник Інститут археології НАН України

ХАСАНОВА Катерина Олексіївна — Інститут археології НАН України

ХОПТИНЕЦЬ І.М. — Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ЦИНДРОВСЬКА Людмила Олександрівна — науковий співробітник Інституту археології НАН України

ЧАБАНЮК Владислав Васильович — Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура»

ЧЕКАНОВСЬКИЙ Андрій Анатолійович — співробітник Інституту археології НАН України

ЧИСТОВ Дмитро Юхимович — старший науковий співробітник Державного Ермітажу, Санкт-Петербург

ЧМШЬ Леся Володимирівна — співробітник Інституту археології НАН України

ЧЕРНОВОЛ Дмитро Костянтинівич — співробітник Інституту археології НАН України

ПАТУНОВ Василь Володимирович — Нікопольський державний краєзнавчий музей

ШЕРСТЮК В'ячеслав Вікторович — Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації

ШИДЛОВСКИЙ Павло Сергійович — Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ШИШКІН Руслан Германович — кандидат історичних наук, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

ШКОРОПАД Віталій Володимирович — кандидат історичних наук, директор Волинської філії ДП НДЦ Охоронної археологічної служби України Інституту археології НАН України

ШРАМКО Ірина Борисівна — кандидат історичних наук, ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба» Інституту археології НАН України

ЮРОЧКИН Владислав Юрійович — Кримська філія Інститут археології НАН України

ЮРЧЕНКО Олександр Васильович — Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

